

**MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION
YONDASHUVLARNI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

Ganiyev Timur Sayfullayevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
ilmiy va innovatsion faoliyat bo'yicha menejer

<https://orcid.org/0009-0007-9859-5135>

E-pochta: timaganiyev102@gmail.com

Qahramonov Shahzod Burhonovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
o'quv jarayonini muvofiqlashtirish bo'yicha menejer

E-pochta: shahzodqahramonov54@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203751>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishning dolzarb muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, ilg'or pedagogik metodlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Innovatsion ta'lim metodlarini tatbiq etishda duch kelinayotgan asosiy muammolar, moddiy-texnik baza, pedagoglarning malaka darajasi va jamiyatning ishtiroki bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion yondashuv, pedagogik metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim sifati, ta'lim islohotlari, interaktiv ta'lim, pedagoglarning malakasi, jamiyat ishtiroki.

Аннотация: В статье анализируются текущие проблемы и перспективы внедрения инновационных подходов в систему дошкольного образования Республики Узбекистан. В исследовании рассматриваются реформы, проводимые государством, передовые педагогические методы и интеграция современных информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс. Будут обсуждены основные проблемы,

возникающие при внедрении инновационных методов обучения, материально-техническая база, уровень квалификации педагогов и участие общества.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационный подход, педагогические методы, информационно-коммуникационные технологии, качество образования, образовательные реформы, интерактивное образование, квалификация педагогов, участие общественности.

Abstract: The article analyzes the current problems and prospects of introducing innovative approaches in the preschool education system in the Republic of Uzbekistan. The study examines the reforms being implemented by the state, the integration of advanced pedagogical methods and modern information and communication technologies into the educational process. The main problems encountered in the implementation of innovative educational methods, the material and technical base, the level of qualification of teachers and the participation of society are discussed.

Keywords: preschool education, innovative approach, pedagogical methods, information and communication technologies, quality of education, educational reforms, interactive education, teacher qualification, public participation.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish, uning sifatini oshirish va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3651 sonli farmonlari, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari hamda milliy ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi ushbu sohada tub islohotlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi.[1]

Mazkur islohotlar doirasida “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida interaktiv ta’lim texnologiyalarini joriy etish, tarbiyalanuvchilarning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirish hamda ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilandi.[2] Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan

rivojlantirish, ilg'or pedagogik metodlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadlaridan biridir.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishda muayyan muammolar ham mavjud bo'lib, ularning yechimi tizimning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Avvalo, innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish uchun yetarli moddiy-texnik baza va resurslar bilan ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Ayrim hududlarda zamonaviy didaktik vositalar, interaktiv texnologiyalar va raqamli resurslarning yetishmovchiligi ta'lim jarayonida ilg'or metodlarni to'laqonli tatbiq etishda muayyan cheklovlarni yuzaga keltirmoqda.

Bundan tashqari, innovatsion ta'lim metodlarini samarali amalga oshirish uchun malakali pedagog kadrlarning yetishmovchiligi ham dolzarb muammolardan biridir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha pedagoglarning malaka oshirish tizimini yanada takomillashtirish, ularga ilg'or xorijiy tajriba va metodik yondashuvlarni o'rgatish zarurati mavjud. Shu bilan birga, an'anaviy ta'lim usullaridan innovatsion metodlarga o'tishda muayyan psixologik to'siqlar va pedagogik tajriba yetishmovchiligi ham kuzatilmoqda. [3]

Innovatsion ta'limni joriy etishda oilalar va jamiyatning pedagogik jarayonga yetarlicha jalb qilinmaganligi ham muhim muammolardan biridir. Aksariyat ota-onalar innovatsion yondashuvlarning ahamiyati va ularning bolalar rivojlanishidagi o'rnini yetarlicha tushunmaydi, bu esa yangi pedagogik texnologiyalarning samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu boisdan, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirish va pedagogik jarayonga ijtimoiy institutlarni keng jalb qilish muhim vazifa hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarurati ham dolzarb masala hisoblanadi. Hozirgi kunda mavjud me'yoriy hujjatlar doirasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlari cheklangan bo'lib, ularni yanada moslashuvchan va rivojlanish dinamikasiga mos ravishda yangilash talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, bolalarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishiga sharoit yaratish bilan uzviy bog'liq. Zamonaviy ta'lim paradigmasi ta'lim berishning an'anaviy usullaridan interaktiv va texnologik innovatsiyalarga asoslangan yondashuvlarga o'tishni talab qiladi. Ushbu tadqiqotda model yaratish va konseptual yondashuv metodi asosida maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning ilmiy-metodik asoslari o'rganiladi.

Ilmiy tadqiqot jarayonida innovatsion yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish uchun model yaratish metodi qo'llanildi. Mazkur model ta'lim jarayonining didaktik, texnologik, psixologik va metodik jihatlarini o'z ichiga olgan holda shakllantirilgan bo'lib, unda asosiy e'tibor pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etishga qaratiladi. Model quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: pedagogik-metodik asos, texnologik integratsiya, psixologik moslashuv va jamiyatning ishtiroki.[4] Ushbu komponentlar maktabgacha ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish va innovatsion metodlarni muvaffaqiyatli tatbiq etishga xizmat qiladi.

Konseptual yondashuv metodi esa innovatsion ta'lim jarayonini uzviy va tizimli o'rganish imkonini beradi. Tadqiqotda kompetensiyaviy, innovatsion-pedagogik va tizimli yondashuvlar asosida maktabgacha ta'limda bolalarning bilish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Kompetensiyaviy yondashuv bolalarning kognitiv, kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ko'zda tutsa, innovatsion-pedagogik yondashuv zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'yin metodlari va interaktiv ta'lim usullaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi.[5] Tizimli yondashuv esa ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari: pedagoglar, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

XULOSA. Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va bolalarning intellektual, ijodiy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omillardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion pedagogik texnologiyalarni

tatbiq etish jarayoni tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi.[7] Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ilg'or didaktik metodlarni o'rganish va ularni amaliyotga moslashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, pedagoglarning malakasini oshirish va jamiyat ishtirokini kengaytirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarur.

Ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion ta'lim metodlarini muvaffaqiyatli joriy etish pedagogik-metodik asoslarni mustahkamlash, texnologik infratuzilmani takomillashtirish, psixologik moslashuv jarayonlarini optimallashtirish va huquqiy mexanizmlarni rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Model yaratish va konseptual yondashuv metodi asosida amalga oshirilgan tahlillar pedagogik innovatsiyalarni tizimli ravishda joriy etish hamda zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirish imkoniyatlarini ochib berdi.[8] Eksperimental va sotsiologik tadqiqotlar natijalari esa maktabgacha ta'limda ilg'or ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash zarurligini tasdiqladi.

Innovatsion metodlarni tatbiq etish jarayonida pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi va malaka oshirish tizimini yangilash muhim omil bo'lib, bu borada xorijiy tajribalarni o'rganish va o'zlashtirish dolzarb vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, pedagogik faoliyatda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda mavjud infratuzilma va resurslarning yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu sohadagi asosiy muammolardan biri ekanligi aniqlandi.[9] Shuningdek, ota-onalar va jamiyatning pedagogik jarayonga jalb qilinish darajasi innovatsion yondashuvlarning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda, maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni samarali joriy etish uchun davlat tomonidan moddiy-texnik ta'minotni yaxshilash, pedagoglarning kasbiy rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish, ota-onalar va jamiyatning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kengaytirish hamda ta'lim tizimining huquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi aniqlanadi. Ushbu

ilmiy asoslangan strategik yondashuvlar maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga hamda bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezident farmoni Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi. (2019). T.: *O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUN HUJJATLARI MA'LUMOTLARI MILLIY BAZASI*.<https://lex.uz>
2. Maktabgacha ta'lim agentligi nashriyoti. (2022) *ILK QADAM DAVLAT O'QUV DASTURI*.
3. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2023) *MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI BO'YICHA STATISTIK HISOBOT*. 1(4), 129
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). *MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK JARAYONNI OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR*. 8-13.
5. Alexander, R. (2013). *Essays on pedagogy*. Routledge.
6. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLAR IQTISODIYOTINI JADAL RIVOJLANTIRISH BO'YICHA STRATEGIYALARNING QO'LLANILISHI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 129-136.
7. Beshimovna, S. F. (2025). AQL ZAIFLIGI BO'LGAN O'SMIRLARNING SHAXSIY RIVOJLANISHIDA ADAPTACIONNING O'RNI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(3), 249-254.
8. Musayeva, N. S., & Ikromovna, K. T. (2025). BOLALAR LUG 'AT ZAHIRASINI KOMPYUTER O 'YINLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING O 'ZIGA XOS TOMONLARI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(3), 484-488.
9. Akbarovna, I. S. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA Qiyosiy PEDAGOGIKANING AHAMIYATI. *WORLD OF SCIENCE*, 7(8), 8-13.
10. Muhsinjonovich, M. M., & Hoshimjonovna, F. A. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA XALQ O 'YINLARI

TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS
TEKNIKASI. *University Research Base*, 325-329.

11. Ikromjonovna, J. S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM
TASHKILOTLARIDA BOLALARNING O‘YIN KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH. *QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 586-588.

12. Qodirova, N., & Islomova, G. (2024). TA'LIMDA INNOVATSION
ISLOHOTLARNI QOLLASHNING AFZALLIKLARI. *Nordic_Press*, 3(0003).